

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI
O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI
IJTIMOIIY FANLAR FAKULTETI
SIYOSATSHUNOSLIK YO'NALISHI

FAN: XALQARO VA MINTAQAVIY TASHKILOTLAR

Bajardi: Mardanov Sardorbek Zafar o'g'li

Toshkent -2025

Mavzu: Xalqaro va mintaqaviy tashkilotlarning jahon siyosatidagi o‘rni va roli

Reja:

1. Xalqaro va mintaqaviy tashkilotlarning zamonaviy xalqaro munosabatlar va jahon siyosatida tutgan pozitsiyasi

2. Xalqaro va mintaqaviy tashkilotlarning jahon siyosatidagi dinamik progressiyasi

3. Xalqaro va mintaqaviy tashkilotlar doirasida O‘zbekiston Respublikasining ochiq pragmatik tashqi siyosati

Xulosa.

1.Xalqaro va mintaqaviy tashkilotlarning zamonaviy xalqaro munosabatlar va jahon siyosatida tutgan pozitsiyasi.

Xalqaro va mintaqaviy tashkilotlarning zamonaviy jahon siyosatida yangi formatda va shaklda namoyon bo‘lmoqda. Har bir davlat va tashkilotlar faoliyatida xalqaro va mintaqaviy tashkilotlarning egallagan o‘rni va ta’siri, davlatning boshqaruv mexanizmlari va asoslariga yetarlicha ahamiyat kasb etmoqda.

Xalqaro tashkilotlar – davlatlarning yoki hukumat qaramog‘ida bo‘lmagan milliy jamiyatlarning siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, fan-texnika, madaniyat va shu sohalarda umumiy maqsadlarga erishish uchun tuzilgan uyushmasi. Hozirgi vaqtdagi zamonaviy xalqaro tashkilotlar XIX asrda vujudga kela boshlagan va “Ikkinchi jahon urushi” dan keyin ko‘plab tuzila boshladi. Hozirgi kunga xalqaro tashkilotlarning soni 4 mingdan ortiq bo‘lib, 300 tasi hukumatlararo tashkilotdir¹.

Shotlandiyalik huquq professori Jeyms Lorimer 1871 – yilda “Revue de Droit International et de Legislation Compare” jurnalidagi maqolasida “Xalqaro tashkilot” atamasini kiritgan. Lorimer ikki jildli “Millatlar huquqi institutlarida” (1883, 1884) asarida bu atamani tez-tez ishlatadi. Bu atamaning boshqa dastlabki qo‘llanilishi Valter Shuking tomonidan 1907, 1908 va 1909-yillarda nashr etilgan

¹ Francois Modoux, “La Suisse engagera 300millions pour renover le Palais des Nations”, Le Temps. 2013. P.9.
https://www.letemps.ch/suisse/suisse-engagera-300-millions-renover-palais-nations?srsItd=AfmBOoqaAsftplr5_leRgnfZN3pUvBBmVXfvcdQiuHHiF8fxeh-p2wy

asarlarida va siyosatshunoslik professori Pol S. Reynsh tomonidan 1911-yilda qo‘llanilgan². 1935 – yilda Pitman B Potter xalqaro tashkilotni “Umumiy maqsadni amalga oshirish uchun tashkil etilgan yoki tan olingan xalqlar uyushmasi yoki ittifoqi” deb ta’riflagan. U bir tamondan ikki tomonlama va ko‘p tomonlama tashkilotlarni, ikkinchi tomondan, odatiy tashkilotlarni ajratdi³. 1922-yilda chop etilgan “Xalqaro tashkilotni o‘rganishga kirish” nomli kitobida Potter xalqaro tashkilot “xalqaro munosabatlar” (davlatlar o‘rtasidagi barcha munosabatlar), “xalqaro huquq”(uning ijrosi yo‘q) va jahon hukumatidan farq qiladi, deb ta’kidlagan⁴. Ushbu olimlar xalqaro va mintaqaviy tashkilotlar uchun muhim progressiv omillarni yaratadi va uning asosiy fundamenti hisoblanadi.

Ba’zi ilmiy adabiyotlarda xalqaro tashkilotlarga: BMT Bosh Assambleyasi, Jahon Savdo Tashkiloti, Afrika taraqqiyoti banki, BMT Iqtisodiy va Ijtimoiy Kengashi, BMT Xavfsizlik kengashi, Osiyo taraqqiyot banki, Xalqaro tiklanish va taraqqiyot banki, Xalqaro valyuta fondi, Xalqaro moliya korporatsiyasi, Amerikalararo taraqqiyot banki kirishi qayd etiladi⁵.

Mintaqaviy tashkilotlar – ushbu tashkilotlar ham xalqaro munosabatlar va jahon siyosatida muayyan ta’sirga ega hisoblanadi. Biroq, ular ham xalqaro tashkilot maqomiga ega, chunki ular xalqaro a’zolikni o‘z ichiga oladi va operativ ravishda yagona milliy davlatdan tashqari bo‘lgan geosiyosiy tuzilmalarni o‘z ichiga oladi. Biroq ularning a’zolari qit’alar yoki iqtisodiy bloklar kabi geosiyosat kabi ma’lum va noyob geografiyaga xos bo‘lgan chegaralar va demarkatsiyalar bilan tavsiflanadi. Ular chegaralangan geografik yoki geosiyosiy chegaradagi davlatlar yoki tashkilotlar o‘rtasida hamkorlik va siyosiy hamda iqtisodiy integratsiya yoki muloqatni rivojlantirish uchun tashkil etilgan. Mintaqaviy tashkilotlar ham “Ikkinchi jahon urushi” tugagandan beri shakllangan umumiy rivojlanish yo‘llari va tarixini, shuningdek, globallashuvga xos bo‘lgan parchalanishini aks ettiradi. Shuning uchun ularning institutsional xususiyatlari

² Potter, Pitman B. “The Classification of International Organizations” //The Century Company. Volume: 3 №12. 1935. P.1-5.

<https://www.cambridge.org/core/journals/american-journal-of-international-law/article/abs/origin-of-the-term-international-organization/6BE850CB43449942613007CE334DFB39>

³ Potter Pitman B. “Introduction to the Study of International Organization” American political of international science review. Volume:4 №7 1922. <https://www.cambridge.org/core/journals/american-political-science-review/article/abs/classification-of-international-organizations-i/A0F4F8771E3058994380AA7E9ADE9532>

⁴ Potter Pitman B. “Origin of the term international organizations” American journal of international law. Volume:2. №3 1945. https://edwardbetts.com/find_link/American_Journal_of_International_Law

⁵ Our World in Data team. – “Promote just, peaceful and inclusive societies. 2023.

<https://www.humanrights.dk/where-we-work/partners/international-regional-organisations>”

oddiy hamkorlikdan rasmiy mintaqaviy integratsiyagacha farq qiladi⁶. Ko'pgina mintaqaviy tashkilotlar BMT kabi yaxshi tashkil etilgan ko'p tomonlama tashkilotlar bilan birga ishlashga moyildirlar. Ko'p hollarda mintaqaviy tashkilotlar oddiygina xalqaro tashkilot deb atalsa, boshqalarida mintaqaviy tashkilot atamasi muayyan cheklangan doirasini ta'kidlash uchun foydalaniladi⁷.

Xalqaro munosabatlar va jahon siyosati bugungi kunga kelib murakkab va dinamik jarayonga aylandi. Hozirgi kunda xalqaro munosabatlar va jahon siyosatida xalqaro aktorlarning roli ortib bormoqda. Ushbu xalqaro aktorlar sifatida xalqaro va mintaqaviy tashkilotlarning ahamiyati kattadir⁸. Sabab sifatida ular amalga oshirayotgan missiyalar va ishlar norasmiy shakldan rasmiy shaklga o'tdi va asosiy hal qiluvchi omil sifatida maydonga chiqdi.

Mazkur xalqaro va mintaqaviy tashkilotlar bo'yicha Singapur mintaqaviy ilmiy-tatqiqot instituti (STI) xalqaro va mintaqaviy tashkilot sifatida quyidagilarni e'tirof etadi:

Osiyo taraqqiyot banki, Osiyo-Tinch okeani iqtisodiy hamkorligi (APEC), Janubi-Sharqiy Osiyo davlatlari assotsiatsiyasi (ASEAN), Xalqaro hisob-kitoblar banki, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki (YTTB), Yevropa Markaziy banki, Yevropa Ittifoqi, Jahon banki (XTTB), Xalqaro moliya korporatsiyasi (IFC), Xalqaro mehnat tashkiloti (XMT), Xalqaro valyuta jamg'armasi (XVJ), AQSh Federal zaxira tizimi: Bank nazoratchilari uchun xalqaro trening va yordam (ITA), Ko'p tomonlama investitsiyalarni kafolatlash agentligi (MIGA), Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (OECD), Janubi-Sharqiy Osiyo Markaziy banklari (SEACEN) tadqiqot va o'quv markazi, Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Birlashgan Millatlar Tashkilotining Taraqqiyot Dasturi (UNDP), Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (VOZ), Jahon savdo tashkiloti (JST).

Daniya inson huquqlari institutida esa, mintaqaviy tashkilot sifatida quyidagilar qayd etiladi:

⁶ Spandler K. Regional Organizations in International Society: ASEAN, the EU and Politics of Normative Arguing. Palgrave Macmillan. <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-96896-4>

⁷ United Nations. "Cooperation with regional organizations", in Annual Report of the Secretary-general on the work of the Organization. 1995. P.4. https://www.unjiiu.org/sites/www.unjiiu.org/files/jiu_document_files/products/en/reports-notes/JIU%20Products/JIU_REP_1995_4_English.pdf

⁸ Tojiddinova A. Xalqaro munosabatlar tizimida xalqaro va mintaqaviy tashkilotlarning roli va ahamiyati. "Nazariy va amaliy fanlardagi ustuvor islohotlar va zamonaviy ta'limning innovatsion yo'nalishlari" Vol.2. №4 2025. 4-b. <https://innovativepublication.uz/index.php/NUZY/article/view/2828/2532>

Inson va xalqlar huquqlari bo'yicha Afrika komissiyasi (ACHPR) - ACHPR inson huquqlarini ilgari surish va himoya qilish uchun inson va xalqlar huquqlari bo'yicha Afrika Xartiyasi tomonidan tashkil etilgan organdir. U BMTning turli Shartnoma organlaridagi jarayonga o'xshash davlat hisoboti jarayoniga ega va shikoyatlarni ko'rib chiqadi, missiyalar va tashriflarni amalga oshiradi, shuningdek rezolyutsiyalar, ko'rsatmalar va shunga o'xshash rasmiy hujjatlarni qabul qiladi. Yuqoridagi Daniya inson huquqlari tashkiloti ACHPR bilan 2012 yildan beri politsiya va inson huquqlariga e'tibor qaratgan holda 20 yildan ortiq hamkorlik qiladi.

Osiyo-Tinch okeani forumi - Osiyo mintaqasining barcha burchaklaridan kelgan 22 davlatlarning koalitsiyasidir va Avstraliyaning Sidney shahrida joylashgan. Bu mintaqalar orasida eng kuchli kotibiyat bo'lib, o'z a'zolarining salohiyatini oshirish va Osiyoda yangi tashkilotlar va tuzilmalar tashkil etilishini qo'llab-quvvatlash bo'yicha ko'p yillik tajribaga ega.

Inson huquqlari bo'yicha milliy institutlarning Yevropa tarmog'i (ENNHRI) - butun Yevropa bo'ylab 40 davlatni o'z ichiga oladi, buni orasida Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlar ham mavjud. ENNHRI yaqinda Belgiyaning Bryussel shahrida doimiy kotibiyatni tashkil qildi.

Ilgari ICC (Xalqaro Muvofiqlashtiruvchi Qo'mita) sifatida tanilgan Milliy inson huquqlari institutlarining xalqaro assotsiatsiyasi 2016 yil 22 martda **Inson huquqlari bo'yicha milliy institutlarning global alyansi (GANHRI)** yangi nomini rasman qabul qildi. Assotsiatsiya 1993 yilda tashkil etilgan bo'lib, Parijda NHRIlarni himoya qiladi va mustahkamlaydi, Parijda etakchilik qiladi va himoya qiladi. inson huquqlari. GANHRIning BMT Inson huquqlari kengashi va Shartnoma organlari bilan hamkorligini osonlashtiradi va qo'llab-quvvatlaydi, NHRIlar o'rtasida hamkorlik va ma'lumot almashishni rag'batlantiradi, shu jumladan yillik yig'ilish va ikki yilda bir marta o'tkaziladigan konferentsiya orqali, Parij tamoyillariga muvofiq NHRIlarni akkreditatsiya qilishni o'z zimmasiga oladi, NHRI rolini rag'batlantiradi va Birlashgan Millatlar Tashkilotining boshqa agentliklari bilan hamkorlikda hamkorlik qiladi. Inson huquqlari bo'yicha Oliy komissar (OHCR), tahdid ostida bo'lgan NHRIlarga yordam beradi va hukumatga NHRIlarni yaratishda yordam berishi mumkin.

Afrika milliy inson huquqlari institutlari tarmog'i (NANHRI) ICCning Afrika mintaqaviy qismidir. U 44 Afrika milliy inson huquqlari institutlarini birlashtiradi. NANHRI va uning Kotibiyati Keniyaning Nayrobi shahrida joylashgan bo'lib, hozirda Keniya qonunchiligi bo'yicha mustaqil yuridik shaxs

sifatida ro'yxatdan o'tgan va 2007 yildan beri faoliyat ko'rsatmoqda. Tarmoq Afrikadagi Milliy Inson Huquqlari Institutlarini qo'llab-quvvatlash va mustahkamlash, shuningdek, o'zlari va ular bilan mintaqaviy va xalqaro darajadagi inson huquqlari bo'yicha boshqa muhim sub'yektlar o'rtasida muvofiqlashtirish va hamkorlikni osonlashtirishga intiladi.

G'arbiy Afrika: Beninning Kotonou, Abumey-Kalavi universitetining huquq fakultetidagi **YUNESKOning inson huquqlari va demokratiya bo'yicha kafedresi** G'arbiy Afrikada inson huquqlari bo'yicha malakali ta'lim va hujjatlarni targ'ib qilish bo'yicha o'n yildan ortiq vaqt davomida biz bilan mustahkam hamkorlik qilib kelmoqda. Yunesko kafedresi frankofon G'arbiy Afrikada mintaqaviy mandatga ega bo'lgan kam sonli universitet muassasalaridan biridir. U inson huquqlari bo'yicha magistrlik dasturlari bilan bir qatorda inson huquqlari bo'yicha boshqa professional ta'limni ham taklif etadi.

Inson huquqlari va politsiya faoliyati bo'yicha G'arbiy Afrika platformasi (POLI.DH) 2014-yilda Burkina-Faso, Mali va Niger politsiya xizmatlari vakillari inson huquqlari va politsiya faoliyati bo'yicha G'arbiy Afrika platformasini yaratishni tavsiya qilganidan so'ng, bizning ko'magida tashkil etilgan. POLI.DH platformasi boshqa G'arbiy Afrika politsiya xizmatlari uchun ochiq. POLI.DH Afrikada hibsga olish, politsiya tomonidan hibsga olish va sudgacha qamoqqa olish shartlari bo'yicha ko'rsatmalarni amalga oshirish kabi inson huquqlari va politsiyaga oid siyosatga ta'sir ko'rsatish uchun Inson va xalqlar huquqlari bo'yicha Afrika komissiyasining sessiyalarida taqdim etiladi.

Birlashgan Millatlar Tashkilotining Giyohvand moddalar va jinoyatchilik bo'yicha boshqarmasi (UNODC) – jinoyat va giyohvandlikka qarshi kurash bo'yicha BMT organidir. 2014 yil oxiridan boshlab biz Terrorga qarshi bo'linma bilan strategik hamkorlikka ega bo'ldik, u Afrikaning Sahroi Kabiridagi aksilterror choralari inson huquqlarini qanday qo'shishga e'tibor qaratdi va shu bilan xalqaro xavfsizlikka oid asosiy muammoni hal qildi. Hozirgacha asosiy e'tibor turli treninglar va seminarlar, jumladan milliy politsiya xizmatlariga qaratildi. Inson resurslari, shu jumladan Niger milliy politsiyasi ham ushbu hamkorlikning elementidir⁹.

Mintaqaviy tashkilotlar “Mintaqaviy integratsiya” deb ataluvchi jarayonni vujudga keltiradi. Mintaqaviy integratsiya – qo'shni davlatlar umumiy institutlar

⁹ International and regional organisations. <https://www.humanrights.dk/where-we-work/partners/international-regional-organisations>

va qoidalar orqali hamkorlikni oshirish uchun kelishuvga kirishadigan jarayon. Ushbu jarayon “De Lombaerde” va “Van Langenhove” jarayonlari buni butun dunyo bo‘ylab hududiy tizimlar hodisasi sifatida ta’riflaydi. Mintaqaviy integratsiya mustaqil milliy davlatlarning “o‘zaro nizolarni hal qilishning yangi usullarini o‘zlashtirib, suverenitetning faktik atributlarini yo‘qotish uchun qo‘shnilari bilan ixtiyoriy ravishda qo‘shilishlari va aralashishlari” jarayoni sifatida ta’riflanadi¹⁰.

Xalqaro tashkilotlarni xalqaro miqyosda faoliyat yurituvchi nohukumat tashkilotlari (XHT)lardan farqini aniqlashtirish uchun ba'zan hukumatlararo tashkilotlar (XHT) orqali qiyosiy tahlili amalga oshiriladi. Ular orasida Jahon Skaut Harakati Tashkiloti, Xalqaro Qizil Xoch Qo'mitasi va Chegara bilmas shifokorlar kabi xalqaro notijorat tashkilotlar, shuningdek, transmilliy korporatsiyalar manfaatlarini ifodalovchi lobbi guruhlari hukumatlararo tashkilotlar bilan tahlil qilinishi maqsadga muvofiqdir. XHTlar guruhni tashkil etuvchi nizom vazifasini bajaradigan shartnoma bilan o'rnatiladi. Shartnomalar bir nechta davlatlarning qonuniy vakillari (hukumatlari) ratifikatsiya jarayonidan o'tganda, XHTga xalqaro yuridik shaxs maqomiga ega bo'lganida tuziladi. Hukumatlararo tashkilotlar xalqaro ommaviy huquqning muhim jihati hisoblanadi. Huquqiy ma'noda hukumatlararo tashkilotlar oddiy guruhlar yoki davlatlar koalitsiyalaridan ajralib turishi kerak. Bunday guruhlar yoki birlashmalar ta'sis hujjati bilan tashkil etilmagan va faqat muayyan maqsad asosida tuzilgan guruhlar sifatida mavjud. Hukumatlararo tashkilotlar ham shartnomalardan ajralib turishi kerak. Ko'pgina shartnomalar (Masalan, Shimoliy Amerika Erkin savdo bitimi yoki Jahon Savdo Tashkiloti tashkil etilishidan oldin “Tariflar va Savdo bo'yicha bosh bitim”) mustaqil kotibiyatni yaratmaydi va buning o'rniga, masalan, qo'shma qo'mita tuzish orqali ularni boshqarish uchun tomonlarga tayanadi. Boshqa shartnomalar ma'muriy apparatni o'rnatadi, bu esa majburiy yuridik vakolatga ega bo'lmagan deb hisoblanadi¹¹.

Hukumatlararo tashkilotlar faoliyati, va a'zolik mezonlari bo'yicha farqlanadi. Ular ko'pincha shartnoma yoki nizomda ko'rsatilgan turli maqsadlar va ko'lamlarga ega. Ba'zi XHTlar nizolarni hal qilish uchun munozaralar yoki muvozanatlar uchun neytral forumga bo'lgan ehtiyojni qondirish uchun ishlab

¹⁰ Haas Ernst B. The study of regional integration: reflections on the joy and anguish of pretheorizing. Regional integration: Theory and research. Cambridge, MA: Harvard University Press. P.3-44.

<https://www.hup.harvard.edu/books/9780674753273>

¹¹ Lavelle, Kathryn C. The Challenges of materialism. New Haven: Yale University Press. 2020.

<https://journals.4science.ge/index.php/moambe/article/view/2695>

chiqilgan. Boshqalar o'zaro manfaatlarni amalga oshirish uchun ishlab chiqilgan yagona maqsadlar bilan nizolarni hal qilish va xalqaro munosabatlarni yaxshilash orqali tinchlikni saqlash, atrof-muhitni muhofaza qilish, inson huquqlarini qo'llab-quvvatlash, ijtimoiy rivojlanish (ta'lim, sog'liqni saqlash), gumanitar yordam ko'rsatish va iqtisodiy rivojlanish kabi masalalarda xalqaro hamkorlikni rivojlantirish. Ba'zilari ko'lami bo'yicha umumiyroq (Birlashgan Millatlar Tashkiloti), boshqalari esa mavzuga oid missiyalarga ega bo'lishi mumkin (masalan, INTERPOL yoki Xalqaro elektr aloqa ittifoqi va boshqa standartlar tashkilotlari). Umumiy turlarga quyidagilar kiradi:

Jahon miqyosidagi yoki global tashkilotlar - odatda ma'lum mezonlar bajarilgan taqdirda butun dunyo bo'ylab davlatlar uchun ochiq: Bu toifaga Birlashgan Millatlar Tashkiloti (BMT) va uning ixtisoslashgan agentliklari, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti, Xalqaro elektr aloqa ittifoqi (XEI), Jahon banki va Xalqaro valyuta jamg'armasi (XVJ) kiradi. Shuningdek, u BMTning agentligi bo'lmagan global miqyosda faoliyat yurituvchi hukumatlararo tashkilotlarni ham o'z ichiga oladi, masalan: Xalqaro xususiy huquq bo'yicha Gaaga konferensiyasi, Gaagada joylashgan va xalqaro xususiy huquqni izchil birlashtirishga intilayotgan amaldagi hukumatlararo tashkilot; Rim statutiga ko'ra belgilangan jinoyatlarni hal qiluvchi xalqaro jinoiy sud; va CGIAR (sobiq Xalqaro qishloq xo'jaligi tadqiqotlari bo'yicha maslahat guruhi), oziq-ovqat bilan ta'minlangan kelajak uchun tadqiqot bilan shug'ullanadigan hukumatlararo tashkilotlarni birlashtirgan global hamkorlik.

Madaniy, lingvistik, etnik, diniy yoki tarixiy tashkilotlar - madaniy, til, etnik, diniy yoki tarixiy aloqalarga asoslangan a'zolar uchun ochiq. Masalan, Millatlar Hamdo'stligi, Arab Ligasi, Xalqaro Frankofoniya tashkiloti, Portugal tilidagi mamlakatlar hamjamiyati, Turkiy davlatlar tashkiloti, Turkiy madaniyat xalqaro tashkiloti, Islom hamkorlik tashkiloti va Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi (MDH) kabilar.

Iqtisodiy tashkilotlar - makroiqtisodiy siyosat maqsadlariga asoslangan: Ba'zilari erkin savdo va savdo to'siqlarini kamaytirishga bag'ishlangan, masalan, Jahon Savdo Tashkiloti, Xalqaro Valyuta Jamg'armasi. Boshqalar esa xalqaro rivojlanishga qaratilgan. OPEK kabi xalqaro kartellar ham mavjud. Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (OECD) iqtisodiy siyosatga yo'naltirilgan tashkilot sifatida tashkil etilgan. Yaqinda tashkil etilgan iqtisodiy IGOga misol Janubiy Bankdir.

Ta'lim tashkilotlari - oliy darajadagi ta'limga qaratilgan. EUCLID universiteti imzolagan mamlakatlarda barqaror rivojlanishga bag'ishlangan universitet va soyabon tashkilot sifatida tuzilgan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti tinchlik va barqaror rivojlanish kabi BMTga taalluqli masalalar bo'yicha tadqiqot va ta'lim olish uchun bir nechta universitetlarni, xususan, Birlashgan Millatlar Universiteti va Tinchlik Universitetini tashkil etdi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining maxsus o'quv bo'limi ham mavjud: Birlashgan Millatlar Tashkilotining Ta'lim va Tadqiqot Instituti (UNITAR).

Sog'liqni saqlash va aholi tashkilotlari - umumiy qabul qilingan sog'liqni saqlash va aholi maqsadlariga asoslangan. Ular ushbu muammolarni birgalikda hal qilish uchun tuzilgan, masalan, Aholi va rivojlanish bo'yicha hukumatlararo hamkorlik, Aholi va rivojlanish bo'yicha hamkorlik tuzilmalari kirishi mumkin..

Mintaqaviy tashkilotlar - ma'lum bir qit'adan yoki dunyoning boshqa o'ziga xos mintaqasidan a'zolar uchun ochiq. Ushbu turkumga Lotin Amerikasi va Karib havzasi davlatlari hamjamiyati (CLACS), Yevropa Kengashi (KE), Yevropa Ittifoqi (Yevropa Ittifoqi), Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqi (EAEI), Energetika hamjamiyati, Shimoliy Atlantika Shartnomasi Tashkiloti (NATO), G'arbiy Afrika Davlatlari Iqtisodiy Hamjamiyati (ECOWAS), Yevropada Xavfsizlik va Hamkorlik Tashkiloti (YeXHT), Afrika Davlatlari Assotsiatsiyasi (OSCE) kiradi. Karib dengizi davlatlari (ACS), Janubi-Sharqiy Osiyo davlatlari assotsiatsiyasi (ASEAN), Islom taraqqiyot banki, Janubiy Amerika davlatlari ittifoqi, Osiyo hamkorlik muloqoti (ACD), Tinch okeani orollari forumi, Janubiy Osiyo mintaqaviy hamkorlik assotsiatsiyasi (SAARC), Osiyo-Afrika huquqiy maslahat tashkiloti (AALCO) va Sharqiy Karib davlatlari tashkiloti.

Evropa Ittifoqi, Afrika Ittifoqi, NATO, ASEAN va Merkosur kabi mintaqaviy tashkilotlarda geografiya yoki siyosiy rejimlar kabi omillar tufayli a'zolikka cheklovlar mavjud. Evropa Ittifoqiga (EI) kirish uchun davlatlar turli mezonlarni talab qiladi¹².

2) Xalqaro va mintaqaviy tashkilotlarning jahon siyosatidagi dinamik progressiyasi

Bugungi kunda mazkur progression jarayonlar spektorlari jahon siyosati, xalqaro munosabatlar, geosiyat nuqtaoi nazaridan farq ilishi mumkin. Sababi

¹² Yesilada, Birol A. "Turkey's Candidacy for EU Membership". Middle East Journal. 56 (1): 94–111. 2002.
<https://ro.scribd.com/document/661236164/International-organization>

mazkur fanlarning tatqiqot muhiti xalqaro va tashqi siyosatga qaratilgani bilan ularni hal etish va tatqiq etishda muayyan tadqiqot usullari bir-biridan farq qiladi.

Xalqaro munosabatlar nuqtai nazraidan xalqaro va mintaqaviy tashkilotlar dinamik progressiyasi:

1) Ilk tarixiy davr deb nomlanib bu davr o‘z ichiga qadimgi va o‘rta asrlargacha bo‘lgan vaqtni o‘z ichiga oladi. Bu davrda xalqaro hamkorlikning dastlabki ko‘rinishlari shakllangan bo‘lib, ular shartnomalar, ittifoqlar va savdo shartnomalari ko‘rinishida namoyon bo‘ldi.

(Masalan: Yunonistonda Delian ligasi va o‘rta asrlarda Yevropada Hanseatik ligasi savdo va savdo-sotiq konfederatsiyasi.)

2) Vestifaliya tinchligi (1648-yil) Yevropadagi “O‘ttiz yillik urush”dan so‘ng zamonaviy diplomatiyaning shakllanishining zamini bo‘ldi. Vestifaliya shartnomasida belgilangan “Hududiy yaxlitlik va aralashmaslik” tamoyillari xalqaro munosabatlar uchun zamin bo‘lib xizmat qildi.

3) XIX asr hamkorligi – bu davrda jahon hamjamiyatida mavjud bo‘lgan muammolarni hal qilish uchun xalqaro tashkilotlar vujudga kela boshladi. Bu bosqichda Yevropada Napoleon urushlarida so‘ng muvozanatni tiklash va davlatlarning “status kvo”ga erishish maqsadi 1815-yilda tashkil etilgan “Vena Kongressi”, 1865-yilda “Xalqaro Telegraf Ittifoqi” hamda xalqaro aloqani amalga oshirish maqsadida 1874-yilda “Xalqaro (Unversat) pochta ittifoqi” kabi tashkilotlar tuzildi¹³.

4) Millatlar Ligasi bosqichi - 1919-yilda “Birinchi jahon urushi”dan so‘ng mojarolarni oldini olish va jamoaviy xavfsizlikni ta’minlash bo‘yicha birinchi global siyosiy tashkilot sifatida Millatlar Ligasi tashkilotiga asos solindi. Garchi “Ikkinchi jahon urushi”ning oldini ololmagan bo‘lsada, navbatdagi siyosiy tashkilot uchun zamin bo‘ldi.

5) Birlashgan Millatlar tashkiloti – “Ikkinchi Jahon urushi”dan keyin tinchlik, xavfsizlik, inson huquqlari va rivojlanishni rivojlantirish uchun tashkil etilgan. BMT va uning ixtisoslashgan idoralari.

(Masalan, JSST, YUNESKO) xalqaro hamkorlikning kengayishini belgilab berdi.

¹³ Mo‘minova N. Xalqaro tashkilotlar : o‘quv qo‘llanma. – T: TDSHU. 2014. 4-21-b.

6) Mustamlakachilikdan keyingi davr. (1945-1970 – yillar) - Dekolonizatsiya yangi xalqlarning paydo bo'lishiga olib keldi va bu xalqlarning global miqyosda ishtirok etishi uchun platformalarni talab qildi. Natijada “Qo'shilmaslik harakati” kabi tashkilotlar va “Afrika Ittifoqi” kabi mintaqaviy organlar tashkil etilishiga olib keldi.

7) Globallashuv va mintaqaviy integratsiya - bu bosqich 1980-yillardan hozirgi kungacha bo'lgan davrni o'z ichiga oladi. Bu bosqichda o'zaro bog'liqlikning kuchayishi iqtisodiy, ekologik va xavfsizlikka yo'naltirilgan tashkilotlar masalan Jahon savdo tashkiloti (xalqaro savdoni tartibga soladi), Evropa Ittifoqi (mintaqaviy integratsiyani targ'ib qiladi) hamda Ekologik tashkilotlar (iqlim o'zgarishiga qarshi kurashish uchun IPCC) vujudga keldi¹⁴.

Jahon siyosati nuqtai nazaridan xalqaro va mintaqaviy tashkilotlar progressiyasi:

1) Vestfaliya shartnomasi davri – yevropada 30-yillik urushning tugatilishi va dastlabki xalqaro va mintaqalaviy tashkilotlar tuzish uchun rasmiy harakatlar va islohotlar davri

2) Vena shartnomasi davri – 1812-yilda yevropada Fransiyaning gegomniliga barham berish va turli inqirozli shatroitlar uchun ittqliklarning mustahkamlanishi. Bu ayrim ilmiy adabiyotlarda “Yevropa konserti tizimi” deb ham ataladi.

3)Versal-Vashington davri - 1-jahon urushining tugashi va davlatlarning chegaralaridagi jiddiy o'zgarishlar va bo'linishlar hamda bir qator xalqaro tashkilotlarning tashkil etilishi va hamkorlik aloqalarining yangi formatdagi tuzilishini vujudga kelishi hisoblanadi.

4)Yalta – Potsdam davri – 1945-yildan keying tarixiy evolyutsion jarayonlarning boshalnishi xalqaro arena va jahon siyosatida yangi siyosiy aktorlarning vujudga kelishi va “kuchlar muvozanati”dagi o'zgarishlar

5) Belovej davri – 1990-yillardan keyingi davr deb yuritilib hozirgi zamon axborot muhitidag katta o'zgarishlar va modernizatsion hjarayonlar va yirik transformatsiyaning amalga shirilishi.

Geosiyosiy nuqtai nazarga ko'ra, bugungi kundagi xalqaro tashkilotlarning vujudga kelishi jahon siyosatida keltirilgan 5 davrga faqat

¹⁴ Madaminova D. Xalqaro tashkilotlar nazariyasi va amaliyoti: o'quv qo'llanma. – T: TDSHU. 2020. 10-20-b.

Qadimgi Misr davri ham kiritiladi. “Taldisilyas shartnomasi” deb ham yuritiladi.

Bugungi zamonaviy jahon siyosati davriy nuqtai nazarga ko‘ra, o‘z chegaralari barcha ilmiy fan tatqiqot yo‘nalishlari nuqtai nazaridan ko‘rib chiqadi va ulardagi tatqiqot usuliga ko‘ra farq qilishi mumkin.

3. Xalqaro va mintaqaviy tashkilotlar doirasida O‘zbekiston respublikasining ochiq pragmatik tashqi siyosati.

Jahonda kechayotgan murakkab geosiyosiy jarayonlar, ziddiyatlar va turli inqirozlarga qaramasdan, O'zbekiston milliy manfaatlarini ilgari surib, xalqaro munosabatlarning to'la huquqli sub'ekti sifatida o'zining tinchlikparvar tashqi siyosatini samarali amalga oshirib kelmoqda. Yangilangan Konstitutsiyaga kiritilayotgan o'zgartirish va qo'shimchalarda, jumladan O'zbekistonning tinchliksevar tashqi siyosatining konstitutsiyaviy asoslari takomillashtirilmoqda. Xususan, O'zbekistonning jahon hamjamiyati, eng avvalo qo'shni davlatlar bilan do'stona munosabatlarni hamkorlik, o'zaro qo'llab-quvvatlash, tinchlik va totuvlik asosida mustahkamlash hamda rivojlantirishga intilishi belgilanmoqda. O'zbekiston tashqi siyosatida qo'shni Markaziy Osiyo davlatlari bilan do'stona va o'zaro manfaatli aloqalarni rivojlantirishni asosiy ustuvor yo'nalish, deb belgilanishi hamda mazkur yo'nalishda amalga oshirilayotgan sa'y-harakatlar va tashabbuslar natijasida so'nggi yillarda mintaqada siyosiy muloqot va o'zaro ishonch mustahkamlandi. Davlat rahbarlarining Maslahat uchrashuvlari yo'lga qo'yildi, turli darajadagi o'zaro rasmiy tashriflar almashinuvi jadallashdi, davlatlar va shaharlararo transport aloqalari qayta tiklandi. Shuningdek, mintaqada suvdan foydalanish, davlat chegaralarini delimitatsiya va demarkatsiya qilish, chegaralarni kesib o'tish, transport kommunikatsiyalaridan foydalanish kabi masalalarga yechim topildi. Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasida savdo-iqtisodiy aloqalar kengayib, O'zbekistonning mintaqaviy tashqi savdo aylanmasi hajmi 2022 yil yakuniga kelib 2016 yilga nisbatan 3 barobarga oshdi va 7,5 mlrd. dollarni tashkil etdi¹⁵. O‘zbekistonning xalqaro maydonda nufuzli xalqaro va mintaqaviy tashkilotlar – Birlashgan Millatlar Tashkiloti (BMT), Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti (YeXHT), Mustaqil davlatlar hamdo‘stligi (MDH), Shanxay hamkorlik tashkiloti (SHHT), Islom hamkorlik tashkiloti, Turkiy davlatlar tashkiloti, Iqtisodiy hamkorlik tashkiloti (IHT) va

¹⁵ Xakimov F. O'zbekistonning ochiq, pragmatik va faol tashqi siyosatida markaziy osiyoning o'rni. <https://uzbekistan.org.ua/uz/konstitutsiyaviy-islohotlar/6412-o-zbekistonning-ochiq,-pragmatik-va-faol-tashqi-siyosatida-markaziy-osiyoning-o-rni.html>

boshqa tashkilotlar doirasidagi ko‘p tomonlama diplomatiyasi hamda xalqaro xavfsizlik va mintaqaviy rivojlanishning dolzarb muammolarini hal etish yuzasidan ilgari surayotgan tashabbuslari jahon hamjamiyati tomonidan keng qo‘llab-quvvatlanayotgani e‘tiborga molik. Jumladan, Prezident Shavkat Mirziyoyev BMT Bosh Assambleyasining 72-sessiyasida ilgari surgan tashabbuslari natijasida Markaziy Osiyo davlat rahbarlarining Maslahat uchrashuvi yo‘lga qo‘yildi. Shuningdek, Toshkentda Afg‘oniston bo‘yicha xalqaro konferensiya tashkil etilgan bo‘lsa, 2018 yilda BMT Bosh Assambleyasining “Markaziy Osiyo mintaqasida tinchlik, barqarorlik va izchil taraqqiyotni ta‘minlash bo‘yicha mintaqaviy va xalqaro hamkorlikni mustahkamlash” rezolyutsiyasi va “Ma‘rifat va diniy bag‘rikenglik” deb nomlangan maxsus rezolyutsiyasi qabul qilindi hamda BMT shafeligida Orolbo‘yi mintaqasida inson xavfsizligini ta‘minlash bo‘yicha ko‘p tomonlama “Trast fondi” faoliyati joriy qilindi. Bundan tashqari, O‘zbekiston tomonidan Orolbo‘yi mintaqasini ekologik innovatsiya va texnologiyalar hududi, deb e‘lon qilish bo‘yicha bildirgan taklifi asosida 2021 yilning 18 may kuni BMT Bosh Assambleyasining maxsus rezolyutsiyasi qabul qilinishi xalqaro darajada ilgari surilayotgan tashabbuslarning amaliy natijasi bo‘ldi¹⁶. O‘zbekiston Respublikasi o‘z milliy manfaatlariga asoslangan holda ochiq, o‘zaro manfaatli va konstruktiv tashqi siyosat olib boradi. Respublikaning zamonaviy tashqi siyosiy kursi dunyoda va mintaqada shiddat bilan o‘zgarayotgan vaziyat, hamda mamlakatning ichidagi keng ko‘lamli o‘zgarishlarga asoslanib shakllanadi. O‘zbekiston Respublikasi tashqi siyosiy faoliyatining bosh maqsadi – davlat mustaqilligi va suverenitetini, xalqaro maydondagi o‘rni va rolini mustahkamlash, yon-atrofida xavfsizlik, barqarorlik va ahil qo‘shnichilik muhitini shakllantirish, respublikaning tashqi iqtisodiy manfaatlarini faol tarzda ilgari surish. Respublika harbiy-siyosiy bloklarga qo‘shilmaslik kursiga sodiq bo‘lib, o‘z hududida xorijiy harbiy bazalar va ob‘ektlarni joylashtirishga, shuningdek, mamlakat harbiy xizmatchilarining chet eldagi tinchlikparvarlik amaliyotlarida yoki harbiy mojarolarda ishtirok etishiga yo‘l qo‘ymaydi. O‘zbekiston barcha qarama-qarshiliklar va nizolarni faqat tinch siyosiy yo‘llar bilan hal qilish tarafdori. O‘zbekiston davlatlarning suveren tengligi, kuch ishlatmaslik yoki kuch bilan tahdid qilmaslik, chegaralarning daxlsizligi, boshqa davlatlarning ichki ishlariga aralashmaslik; xalqaro majburiyatlarni vijdonan bajarish, inson huquqlarini

¹⁶ Xakimov F. Xalqaro va mintaqaviy tashkilotlar doirasida O‘zbekistonning ko‘p tomonlama diplomatiyasi. https://uzbekembassy.com.my/uzb/news_press/xalqaro_va_mintaqaviy_tashkilotlar_doirasida_ozbekistonning_kop_tomonlama_diplomatiyasi.html

hurmat qilish va himoya qilish va xalqaro huquqning boshqa umume'tirof etilgan tamoyillari va normalari; xavfsizlikning bo'linmasligi, ochiqlik va pragmatizm, qo'shni mamlakatlar bilan har tomonlama yaxshi qo'shniçilik munosabatlarini rivojlantirish, mintaqaviy va xalqaro hamkorlikni mustahkamlash kabi asosiy tamoyillarga tayangan holda tinçlik, taraqqiyot va farovonlik yo'lida barcha sheriklar bilan hamkorlikni kengaytirishdan manfaatdor, Tashqi siyosiy faoliyatning asosiy va birinchi darajali vazifalaridan biri bu "O'zbekiston - 2030" strategiyasini samarali amalga oshirishdir¹⁷. 2023-yil 11-sentabrdagi PF-153-sonli O'zbekiston Respublikasi prezidenti farmoni va ushbu farmon ijrosi yuzasidan qabul qilinayotgan davlat dasturlarida ham O'zbekiston respublikasining xalqaro va mintaqaviy tashkilotlar bilan ko'p tomonlama hamkorlik aloqalarini o'rnatish masalalari yotadi va bu jarayon 2030-yilgacha bo'lgan taktik dasturlar va islohatlarda o'z aksini topgan hisoblanadi. Xususan, "O'zbekiston - 2030" strategiyasining 5-yo'nalishi "Xavfsiz va tinçliksevar davlat tamoyiliga asoslangan siyosatni izchil davom, ettirish" qismida va maqsadlarida aks etiriladi¹⁸. Bu O'zbekiston Respublikasi tashqi siyosatining normativ asosi hamda amaliy jarayonini ta'minlovchi omil hisoblanadi.

Xalqaro tashkilotlar xalqaro me'yorlar va standartlarni shakllantirishda, milliy chegaralardan tashqariga chiqadigan muommolarni hal qilishda va global sahnada jamoaviy yechimlarni ilgari surishda muhim rol o'ynaydi. Xalqaro tashkilotlar sonining ortib borishi va tuzilishi davlatlar xalqaro standartlarni o'rnatish orqali global muommolarni hal qilishda o'zaro bog'liqlik va hamkorligini tan olishini aks ettiradi¹⁹.

Xulosa.

Zamonaviy jahon siyosati va xalqaro munosabatlar tizimida xalqaro va mintaqaviy tashkilotlar ikki jarayonni ya'ni, globallashtirish va integratsiya jarayonlarni amalga oshirilishiga turtki berdi. Biroq, xalqaro va mintaqaviy tashkilotlar bu jarayonlar bilan birga davrlarning milliy manfaatlariga va suverenitetiga hamda ularning hududiy yaxlitligiga hamda xavfsizligiga bir qator tahdid va xavflarni ham keltirib chiqarmoqda. Bugungi dunyo siyosati tartibi va tamoyillari tubdan boshqachadir. Ko'pchilik xalqaro tashkilotlar va mintaqaviy

¹⁷ O'zbekiston Respublikasi tashqi siyosati. <https://www.uzbekistan.org.ua/uz/o-zbekiston-respublikasi-tashqi-siyosati.html>

¹⁸ O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi PF-158-son "O'zbekiston -2030" startegiyasi to'g'risida" farmoni. <https://lex.uz/ru/docs/-6600413>

¹⁹ Rawa Almakky. The role of international organizations in the development of international law: an analytical assessment of the united nations. Brunel University London. https://lawandworld.ge/index.php/law/article/view/422#_ftn39

tashkilotlarning davlatlar siyosatida ham bir qator imkoniyatlar va kuchli tomonlarni vujudga keltiradi. Ya'ni davlatlar iqtisodiyoti va siyosatida zamonaviy standart texnologiyalar va modernizatsion jarayonlar hamda transformatsiyaviy hodisalarda asosiy dominantlardan biri hisoblanadi. BMT rasmiy statistikasiga ko'ra, dunyo miqyosida 250 dan ortiq davlat qayd etilgan bo'lishiga qaramay ulardan 192 tasining suverenitetiga egaligi hamda hududiy daxlsizlikka egaligi bilan achralib turishi qolgan 50 dan ortiq davlatlarning esa, muayyan avtanomiya va mustqail tashqi siyosatga ega emasligi bilan achralib turadi. Xalqaro va mintaqaviy tashkilotlarning ta'sis etilishi va ularning jahon siyosatidagi yuridik faoliyati hamda natijalari, bu tuzilmalarni va tashkilotlarni tuzishda asosiy o'rin tutgan davlat yoki tashkilotlar uchun manfaatli va katta ahamiyatga ega hisoblanadi. "Milliy manfaat", "Milliy xavfsizlik" kabi masalalarda ham ko'p tomonlama ustunlik ularning ta'sischi uchun manfaatli hisoblanadi. Lekin xalqaro munosabat va jahon siyosatida "Muvozanat" va "Tenglik" masalalarida ham xuddi shunday hisoblanadi. Bugungi zamonaviy tatqiqotlar dinamikasi jahon siyosatida va xalqaro munosabatlar tizimida muhim progressiv transformatsiyaga ega hisoblanadi. Xalqaro va mintaqaviy tashkilotlar tushunchasi bugungi zamonaviy jamiyatlar uchun ham muhim hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lib bormoqda. Davlatlarning tashqi siyosatida ham, "win-win", "win-lose", "lose-lose" muzokaralar nuqtai nazaridan asosiy siyosiy subyekt sifatida pozitsiyaga ega hisoblanadi. XXI asr xalqaro va mintaqaviy tashkilotlar hamda harakatlarning ortib borishi jahon iqtisodiyotida, siyosatida hamda munosabatlarida harakatlantiruvchi kuch sifatida maydonga chiqmoqda. Xalqaro va mintaqaviy tashkilotlar shartli ravishda siyosiy, iqtisodiy, madaniy, ijtimoiy sohada strategik va kommunikatsion imkoniyatlarga ega hisoblanadi. Hozirgi vaqtda bir qator davlatlarning tashqi siyosati va ularning amaldagi tizimli harakati xalqaro va mintaqaviy tashkilotlarning nufuzi va pog'onasini egalladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1) Francois Modoux, "La Suisse engagera 300millions pour renover le Palais des Nations", Le Temps. 2013. P.9.

https://www.letemps.ch/suisse/suisse-engagera-300-millions-renover-palaisnations?srsItd=AfmBOoqaAsftplr5_leRgnfZN3pUvBBmVXfVcdQiuIhHiF8fxeh-p2wy

2) Potter, Pitman B. "The Classification of International Organizations" The Century Company. Volume:3 №12 1935. P.1-5.
<https://www.cambridge.org/core/journals/american-journal-of-international->

[law/article/abs/origin-of-the-term-international-organization/6BE850CB43449942613007CE334DFB39](https://www.cambridge.org/core/journals/american-political-science-review/article/abs/origin-of-the-term-international-organization/6BE850CB43449942613007CE334DFB39)

3) Potter Pitman B. “Introduction to the Study of International Organization” American political of international science review. Volume:4 №7. 1922.

<https://www.cambridge.org/core/journals/american-political-science-review/article/abs/classification-of-international-organizations-i/A0F4F8771E3058994380AA7E9ADE9532>

4) Potter Pitman B. “Origin of the term international organizations” American journal of international law. Volume:2. №31945. https://edwardbetts.com/find_link/American_Journal_of_International_Law

5) Our World in Data team. – “Promote just, peaceful and inclusive societies. 2023.

<https://www.humanrights.dk/where-we-work/partners/international-regional-organisations>”

6) Spandler K. Regional Organizations in International Society: ASEAN, the EU and Politics of Normative Arguing. Palgrave Macmillian. <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-96896-4>

7) United Nations. “Cooperation with regional organizations”, in Annual Report of the Secretary-general on the work of the Organization. 1995. P.4. https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_document_files/products/en/reports-notes/JIU%20Products/JIU_REP_1995_4_English.pdf

8) Tojiddinova A. Xalqaro munosabatlar tizimida xalqaro va mintaqaviy tashkilotlarning roli va ahamiyati. “Nazariy va amaliy fanlardagi ustuvor islohotlar va zamonaviy ta’limning innovatsion yo‘nalishlari” Vol.2. №4 2025. 4-b. <https://innovativepublication.uz/index.php/NUZY/article/view/2828/2532>

9) International and regional organisations. <https://www.humanrights.dk/where-we-work/partners/international-regional-organisations>

10) Haas Ernst B. The study of regional integration: reflections on the joy and anguish of pretheorizing. Regional integration: Theory and research.

Cambridge, MA: Harvard University Press. P.3-44.
<https://www.hup.harvard.edu/books/9780674753273>

11) Lavelle, Kathryn C. The Challenges of materialism. New Haven: Yale University Press. 2020.

<https://journals.4science.ge/index.php/moambe/article/view/2695>

12) Yesilada, Birol A. "Turkey's Candidacy for EU Membership". Middle East Journal. Volume:56. №1. p. 94–111. 2002.

<https://ro.scribd.com/document/661236164/International-organization>

13) Mo‘minova N. Xalqaro tashkilotlar : o‘quv qo‘llanma. – T: TDSHU. 2014. 4-21-b.

14) Madaminova D. Xalqaro tashkilotlar nazariyasi va amaliyoti: o‘quv qo‘llanma. – T: TDSHU. 2020. 10-20-b.

15) Xakimov F. O'zbekistonning ochiq, pragmatik va faol tashqi siyosatida markaziy osiyoning o'rni.

<https://uzbekistan.org.ua/uz/konstitutsiyaviy-islohotlar/6412-o-zbekistonning-ochiq,-pragmatik-va-faol-tashqi-siyosatida-markaziy-osiyoning-o-rni.html>

16) Xakimov F. Xalqaro va mintaqaviy tashkilotlar doirasida O‘zbekistonning ko‘p tomonlama diplomatiyasi.

https://uzbekembassy.com.my/uzb/news_press/xalqaro_va_mintaqaviy_tashkilotlar_doirasida_ozbekistonning_kop_tomonlama_diplomatiyasi.html

17) O‘zbekiston Respublikasi tashqi siyosati.

<https://www.uzbekistan.org.ua/uz/o-zbekiston-respublikasi-tashqi-siyosati.html>

18) O‘zbekiston Respublikasi prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi PF-158-son ““O‘zbekiston -2030” startegiyasi to‘g‘risida” farmoni.

<https://lex.uz/ru/docs/-6600413>

19) Rawa Almakky. The role of international organizations in the development of international law: an analytical assessment of the united nations. Brunel University London.

https://lawandworld.ge/index.php/law/article/view/422#_ftn39